

УДК 574.584

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ЗООПЛАНКТОНА В ОЗЕРАХ БАЙТАККОЛЬ И КАРМАККОЛЬ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

АЖИМОВА АЛЬБИНА СУЛТАНОВНА

Младший научный сотрудник, Западно-Казахстанский филиал ТОО «Научно-производственный центр рыбного хозяйства» г. Уральск Республика Казахстан,

ПИЛИН ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

Заведующий комплексной рыбохозяйственной лабораторией, Западно-Казахстанский филиал ТОО «Научно-производственный центр рыбного хозяйства» г. Уральск Республика Казахстан

ТУЛЕУОВ АСЫЛАН МУХАМБЕТОВИЧ

PhD, старший научный сотрудник, Западно-Казахстанский филиал ТОО «Научно-производственный центр рыбного хозяйства» г. Уральск, Республика Казахстан.

Аннотация: В данной работе представлен анализ зоопланктона озер Байтакколь и Кармакколь, охватывающий видовой состав и количественные характеристики. Исследование основано на сборе данных о видовом составе зоопланктона, что позволяет выявить основные группы и их относительное распределение. Даны сведения о видовом составе и количественной характеристике зоопланктона озер. Показано, что основу сообществ зоопланктона большинства водоёмов составляли преимущественно ветвистоусые рачки. По биомассе зоопланктона все исследованные водоёмы были оценены как малокормные для молоди рыб и рыб-планктофагов.

Ключевые слова: зоопланктон, озеро Байтакколь, озеро Кармакколь, Актюбинская область.

Зоопланктон – это один из ключевых компонентов водных экосистем, который одно из звеньев в пищевых цепях пресноводных водоемов. Он служит потребителем фитопланктона и участвует в процессах самоочищения водоемов. В свою очередь, организмы зоопланктона являются источником питания для молоди ценных видов рыб и рыб-планктофагов [1].

Озёра Байтакколь и Кармакколь являются одними из самых крупных водоёмов конечной системы реки Торгай, имеют значительные запасы рыбы и, в связи с этим, играют большое значение в рыбном хозяйстве региона. Таким образом представляется актуальным оценить состояние зоопланктона – одного из ключевых факторов воспроизводства рыбных ресурсов данных водоёмов.

Целью данной работы стало оценить количественные показатели зоопланктона озер Байтакколь и Кармакколь, проанализировать видовой состав и количественные показатели (численность, биомассу) оценить влияние на ихтиофауну.

Сбор и обработка материалов по оценке состояния кормовых ресурсов рыб проводились по стандартным методикам [2]. Материалом для исследований послужили количественные пробы зоопланктона, которые отбирались на заранее выбранных участках акватории озер. Пробы зоопланктона отбирались на открытой воде и в прибрежной части водоёма процеживанием фиксированного объёма воды сетью Джели. Отобранные пробы фиксировались формалином 4 %. Изучение проводилось в камеральных условиях. Собранный материал просматривался в камере Богорова при увеличении 16х [3,4].

В период исследований зоопланктона озера Байтакколь зарегистрировано 7 таксонов зоопланктеров: коловратки – 2, ветвистоусые – 4 и веслоногие – 1 таксон. Среди коловраток встречались крупные коловратки рода *Asplanchna*. Из кладоцер наиболее многочисленными были крупные особи рода *Daphnia*. В сообществах зоопланктона озера Кармакколь

зарегистрировано 10 таксонов зоопланктеров: коловратки – 4, ветвистоусые – 4, веслоногие – 2 таксона. Наиболее распространёнными зоопланктёрами в озере были кладоцеры *Daphnia*. В качестве субдоминантов также выступали мелкоразмерные ветвистоусые ракообразные – *Bosmina longirostris* (таблица 1).

Таблица 1 – Таксономический состав зоопланктона озера Байтакколь и Кармакколь 2024 г.

Таксоны	Присутствие в пробах	
	Оз.Байтакколь	Оз.Кармакколь
<i>Rotatoria</i> – Коловратки		
<i>Asplanchna</i> sp. Gosse	+	+
<i>Polyarthra</i> sp. Ehrenberg	+	+
<i>Brachionus</i> sp.	–	+
<i>Keratella quadrata</i> (Müller)	–	+
Итого: 5	2	4
<i>Cladocera</i> – Ветвистоусые		
<i>Diaphanasoma brachiurum</i> (Liévin)	+	+
<i>Daphnia</i> spp. O. F. Müller	+	+
<i>Daphnia cucullata</i> G. O. Sars	+	+
<i>Bosmina longirostris</i> (O. F. Müller)	+	+
Итого: 4	4	4
<i>Copepoda</i> – Веслоногие		
<i>Mesocyclops</i> sp. Sars	+	–
<i>Eurytemora</i> sp.	–	+
<i>Cyclops</i> sp.	–	+
Итого таксонов:3	1	2
Всего таксонов:12	7	10

В ходе количественного анализа зоопланктона озера Байтакколь было установлено, что по численности преобладают кладоцеры – 62%. По анализам биомассы также видно, что значительное доминирование имеют ветвистоусые ракообразные – 95% (таблица 2).

Таблица 2 – Количественные показатели зоопланктона озера Байтакколь, 2024г.

Группы	Численность, тыс. экз./м ³	Биомасса, мг/м ³
Rotatoria	2,5	0,25
Cladocera	11,0	198,04
Copepoda	4,0	10
Всего:	17,5	208,29

Исследование количественных показателей зоопланктона озера Кармакколь показало, что наиболее благоприятные условия сформировались для развития ветвистоусых ракообразных. Их доля составила 52% по численности и 90% по биомассе (таблица 3).

Таблица 3 – Количественные показатели зоопланктона озера Кармакколь, 2024г.

Группы	Численность, тыс. экз./м ³	Биомасса, мг/м ³
Rotatoria	5,5	0,32
Cladocera	9,5	97,1
Copepoda	3,0	9,35
Всего:	18	106,77

Итоговые показатели численности зоопланктона в двух исследованных озерах варьировали в пределах 17,5-18 тыс. экз./м³, биомасса 106,77–208,29 мг/м³. За счёт того, что значительную долю численности составляли коловратки, биомасса зоопланктона озера Кармакколь была почти в два раза меньше. На основании этого можно сделать вывод о более благоприятных условиях для питания молоди рыб в озере Байтакколь. В итоге же согласно шкале кормности М.Л. Пидгайко [5], по уровню биомассы зоопланктона исследованные водоемы были малокормными, что указывает на низкую продуктивность кормовой базы для молоди рыб в период наблюдений.

Исследования выполнены в рамках финансирования Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан (Грант № BR23591095).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Константинов А.С. Общая гидробиология. 4-е изд. – М.: Высш. школа, 1986. – 472с.
2. Методическое пособие при гидробиологических рыбохозяйственных исследованиях водоемов Казахстана (планктон, бентос) – Алматы: КазНИИРХ, 2018. – 43 с.
3. Определитель зоопланктона и зообентоса пресных вод Европейской России. Т. 1. Зоопланктон. – М.: Товарищество научных изданий КМК, 2010. – 495 с.
4. Кутикова Л.А. Коловратки фауны СССР. Л.: Наука, 1970. – 744 с.
5. Пидгайко М.Л. Биологическая продуктивность водохранилищ Волжского каскада // Изв. ГосНИОРХ. – Т. 138. – 1978. – С. 45-59.